

inschrijven. Hierdoor krijgt het Nederlandsch Instituut van Register-Accountants hetzelfde tweeslachtige karakter als het Nederlandsch Instituut van Accountants, dat eenerzijds een standsorganisatie is, die probeert alle groepen van personen, die de accountantsvakbekwaamheid hebben, ook hen, die het beroep niet uitoefenen, samen te binden, anderzijds het accountantsberoep regelt. En aangezien voor de overheidsaccountant de ambtelijke voorschriften nu eenmaal prevaleeren boven statuten en reglementen van het N. I. v. A. en voor den internen accountant de gezagsverhouding tot den werkgever van doorslaggevende beteekenis is heeft men den onbevredigenden toestand gekregen, dat door de vergadering van alle leden eener vereeniging algemeene voorschriften voor de beroepsuitoefening worden gegeven, die slechts een bepaalde groep binden.

Het ware dan ook te wenschen, dat, indien men tot een wettelijke regeling van het accountantswezen kwam, men een afzonderlijke regeling maakte uitsluitend voor hen, die het beroep van zelfstandigen, openbaren accountant inderdaad uitoefenen.

Naschrift.

Met groote belangstelling heb ik kennis genomen van de opmerkingen van collega Mr. Moret, gemaakt naar aanleiding van de polemiek over de „Ordening van het Accountantsberoep in Nederland”.

Op de hem eigen scherpzinnige wijze heeft deze het probleem van de „ordening” in enkele groote lijnen geanalyseerd.

't Zal den lezers van mijn artikel in het Februari-nummer, alsmede van de naschriften in daarop gevolgde nummers geplaatst onder beschouwingen van collega's, die hun zienswijze naar voren brachten, niet verwonderen als ik verklaar het in het algemeen eens te zijn met de thans gegeven visie op het vraagstuk.

Immers de geheele opzet van mijn artikel, alsmede van mijn naschriften is op dezelfde opvattingen gebaseerd geweest.

Over details moge wellicht enig verschil van meening bestaan, over de hoofdzaak zijn wij het eens.

Uit deze overweging wil ik dan ook aan de opmerkingen van Mr. Moret op dit oogenblik niets toevoegen.

W. N. DE BLAEY.

CONSUMENTENCREDIET EN EFFICIENCY

door Joh. van Roon

Bij het lezen van de titel van dit artikeltje zal menigeen zich afvragen welk verband er tussen deze beide woorden zou kunnen bestaan.

Tijdens de bezetting van ons land door de Duitsers is ons door de aether van Engeland uit en na de bevrijding in verschillende, door ministers uitgesproken redevoeringen toegezegd, dat de overheid zou streven naar een grotere efficiency bij de uitoefening van haar taak.

Dat dit nodig is zal vermoedelijk niemand willen ontkennen. Wij denken in dit verband b.v. slechts aan de overheidsadministraties en dan in het bijzonder aan de veelschrijverij en de onoverzichtelijkheid der gemeentelijke administraties. Een ander voorbeeld is de controle op het over-

heidsbeheer. Hierover heeft de heer A. M. Groot een artikel geschreven in het tijdschrift „Economisch-Statistische berichten” d.d. 1 Mei 1946, waarin hij een lans breekt voor de toepassing van een systematische efficiency-contrôle op het overheidsbeheer door middel van kostprijsberekening en variabele budgettering, zoals dit reeds geschiedt bij de Nederlandse Spoorwegen en haar dochterondernemingen.

De inhoud van het ontwerp van wet op het consumentencrediet geeft ons aanleiding tot het schrijven van dit artikeltje, daar wij bij het lezen van genoemd ontwerp van wet hebben moeten vaststellen, dat van overheidswege zelfs bij het instellen van nieuwe onderdelen der overheidsadministratie niet wordt getracht tot een behoorlijke efficiency in de wijze van werken te komen.

Is het reeds erg dat de overheid ten aanzien van haar eigen administraties in dit opzicht in gebreke blijft, erger is het volgens onze mening nog dat zij het plan heeft, zoals uit het genoemde wetsontwerp blijkt, ook het bedrijfsleven hiervan de dupe te laten worden.

Wij zullen eerst in het kort de inhoud van het betreffende wetsontwerp weergeven.

Tengevolge van de vijf jaren bezetting is er in ons land grote schade ontstaan zowel aan onroerende goederen als aan roerende goederen in de ruimste betekenis van het woord. Naast deze schade is door allerlei factoren een grote achterstand in de productie van de goederen opgetreden. De overheid heeft na de bevrijding van ons land eerst alle krachten ingespannen om te bereiken dat iedere Nederlander weer een behoorlijk gesorteerd distributiepakket met levensmiddelen kan kopen. Deze maatregelen zijn gepaard gegaan met een extra-uitgave uit de staatskas van circa enige honderden millioenen guldens per jaar ter overbrugging van het verschil tussen het binnenlandse- en het buitenlandse prijsniveau.

Zo langzamerhand komt echter gelukkig het moment waarop ook gebruiksgoederen ter beschikking van onze landgenoten zullen komen.

De prijzen van deze goederen zullen eveneens belangrijk hoger liggen dan die in Mei 1940, terwijl er grote behoefte aan deze gebruiksgoederen zal zijn. Gezien de hiervoor reeds gereleveerde achterstand zal het noodzakelijk zijn dat deze behoeften op betrekkelijk korte termijn worden bevredigd.

Daar deze situatie echter vooral voor de bevolkingsgroepen met de lagere inkomens en voor de grotere gezinnen te grote uitgaven in eens zou meebrengen, heeft de overheid besloten aan hen, die in de bovenbedoelde situatie verkeren tijdelijk een crediet te verlenen. Deze credieten zullen in beginsel in twee jaren moeten worden terugbetaald. Bij het bepalen van het wekelijks terug te betalen bedrag zal rekening worden gehouden met de draagkracht van den credietnemer. De credieten worden verstrekt in de vorm van waardebonnen, die slechts zullen kunnen worden gebruikt voor het kopen van uitdrukkelijk aan te duiden goederen b.v. vooral kleding, schoenen of bepaalde huishoudelijke artikelen.

De waardebonnen worden verstrekt al naar gelang de goederen beschikbaar komen. Hiermede wil de overheid bereiken dat er geen inflatorische invloed van deze maatregel uitgaat en dat de waardebonnen werkelijk overeenkomstig het doel zullen worden gebruikt.

De grootte van het crediet bedraagt maximaal f 100.— per persoon, vermeerderd met f 100.— voor het gezin als zodanig. ¹⁾ Met kinderen.

¹⁾ Voor grote gezinnen (meer dan 4 personen) f 125,— voor ieder gezinslid boven de vier.

die reeds zelfstandig een inkomen genieten, zal eventueel rekening worden gehouden.

Er zal een schaal worden aangelegd, waaruit is vast te stellen de grootte van het te ontvangen crediet voor de verschillende inkomensgroepen en voor elke gezinsgrootte.

De aspirant-credietnemers moeten een aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Op dit formulier moet o.a. ook het inkomen worden vermeld en eventuele saldi waarover zij beschikken.

Indien een aanvrager als deelnemer aan het consumentencrediet wordt geaccepteerd, dan is hij verplicht direct te gaan sparen. Het te besparen bedrag bedraagt normaal per week f 1.— per f 100.— van het maximaal aan den aanvrager te verstrekken crediet. Afwijkingen zijn mogelijk.

De aanvrager ontvangt later waardebonnen, die hij moet geven aan den winkelier waarbij hij de betreffende goederen koopt. De winkelier kan deze bonnen inwisselen bij de kantoren der Nederlandse Middenstandsbank.

De verlening van de consumentencredieten en het toestaan van uitstel van afbetaling zullen liggen in handen van plaatselijke- of districtsraden voor het consumentencrediet, die door de gemeentebesturen volgens bepaalde richtlijnen in het leven zullen worden geroepen. Deze raden zijn belast met de organisatie van de uitvoering. Hierbij moeten twee gevallen worden onderscheiden, n.l. werknemers en zelfstandigen.

Voor de werknemers wil de overheid de werkgevers zegels laten plakken. De controle op het naleven van deze voorschriften door de werkgevers zou worden opgedragen aan de Raden van Arbeid.

De werkgevers moeten het door de werknemers wekelijks te sparen bedrag inhouden van het loon dat door hen wordt uitbetaald. Voor de zelfstandigen zullen de apparaten van Spaarbankwezen en volkscredietwezen worden ingeschakeld.

Wanneer wij ons realiseren wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zullen zijn, indien de in dit ontwerp voorgestelde methode van het inhouden der te sparen bedragen zal worden gehandhaafd, dan kunnen wij slechts constateren dat het ongemak en ongerief, dat door de onnodige uitgebreide administratieve rompslomp tengevolge van de voorschriften in de sociale wetten ontstaat, nog een uitbreiding zal ondergaan.

Bij het lezen van het ontwerp hebben wij ons afgevraagd of het mogelijk zou zijn een en ander op een meer doelmatige wijze dan door het plakken van zegels te behandelen.

De inrichting en organisatie van de te voeren administratie in verband met het consumentencrediet zou voor het bedrijfsleven zodanig kunnen zijn, dat het administratieve werk, vooral in deze tijd, waarin wij toch al zo'n tekort aan personeel hebben, tot het minimum wordt beperkt, terwijl een controle van overheidswege zeer goed mogelijk zou zijn.

Wij zullen hier alleen bespreken de organisatie voor de administratie van de grotere bedrijven.

De instantie, die het consumentencrediet toestaat, stuurt van deze toestemming een afschrift aan den werkgever van den betreffenden persoon, waarin dus ook is opgenomen de grootte van het wekelijks in te houden bedrag alsmede het aantal termijnen.

Voorschrift moet zijn dat de werkgever per werknemer die aan het consumentencrediet deelneemt, een kaart aanlegt in dezelfde geest als de kaart voor de loonbelasting, die eenmaal per jaar bij den inspecteur der belastingen moet worden ingeleverd. Op deze kaart moeten de gegevens

uit het afschrift van de toestemming worden overgenomen. Eventueel is dit afschrift reeds zodanig in te richten dat dit als de hiervoor bedoelde kaart kan worden gebezigd.

In de loonadministratie van den werkgever kan dan op de loonkaarten een extra-kolom worden aangebracht, waarin de wekelijkse inhoudingen tegelijkertijd met de overige boekingen betreffende het weekloon kunnen worden vastgelegd. Wij veronderstellen hierbij dat de boekingen op de loonkaarten hetzij met de hand hetzij mechanisch worden doorgeschreven op een z.g. proefsheet, dat als loonlijst kan dienst doen. Op de loonzakjes van de betreffende personen wordt ook melding gemaakt van het ingehouden bedrag. Tevens wordt op de loonkaarten de grootte van het verleende crediet aangegeven en de laatste datum van inhouding. Per kwartaal moet de werkgever het ingehouden bedrag per giro of bank overmaken aan den ontvanger der gemeente onder inzending van een soort aangifteformulier aan de Raad van Arbeid, waardoor ook bij de overheidsadministratie tegelijkertijd een functiescheiding (n.l. bewaring en registratie) wordt doorgevoerd. Aan het eind van een kalenderjaar moet de werkgever dan vanaf de loonkaarten het totaal ingehouden bedrag per deelnemenden werknemer overnemen op de hiervoor bedoelde kaarten en eventueel zonodig op een verzamelstaat. De kaarten en de verzamelstaat worden dan b.v. in de maand Januari van het daaropvolgende kalenderjaar gezonden aan de Raad van Arbeid.

Voor de volledigheid laten wij hier nog de boekingen volgen zoals deze in het door ons gedachte systeem nodig zouden zijn.

De ontvangen toestemmingen van de credieten worden in een register geboekt (Liever in eens op de grootboekkaarten).

De journaalpost wordt dan:

Werknemersconsumentencrediet
Aan In te houden spaargelden

Van uit de loonlijsten wordt geboekt b.v.:

Lonen
Aan Ingehouden loonbelasting
Aan Ingehouden ziekenfondspremie
Aan Werknemersconsumentencrediet
Aan Kas.

Bij betaling per giro per kwartaal zou moeten worden geboekt:

In te houden spaargelden
Aan Giro

De saldi van de rekeningen „Werknemersconsumentencrediet” en „In te houden spaargelden” moeten aan het einde van het kalenderjaar gelijk zijn aan de saldi voorkomende op de voorgeschreven kaarten per deelnemende werknemer, n.l. het verleende crediet of het saldo aan het begin van het jaar verminderd met het in dat jaar ingehouden bedrag.

Voor zover het de rekening „In te houden spaargelden” betreft, dient echter per 31 December rekening gehouden te worden met het ingehouden bedrag over het laatste kwartaal, daar dit pas na 31 December zal worden afgedragen aan den gemeente-ontvanger. Wij zijn ervan overtuigd dat wij hier slechts de hoofdlijnen enigszins uitvoerig hebben besproken. De

bijzonderheden, die zich in de practijk nog zullen voordoen, zullen zonder bezwaar ingevoegd kunnen worden.

Wij geloven dat door het volgen van het hierboven uiteengezette systeem veel onnodig werk zal kunnen worden voorkomen, daar in een bedrijf van enige importantie de mogelijkheid bestaat dat een groot aantal der werknemers deelnemers aan het consumentencrediet zullen kunnen zijn.

Indien het systeem van het wetsontwerp zou moeten worden gevolgd, dan zou dit medebrengen dat iedere week voor alle deelnemers zegels moeten worden gehaald (eventueel zullen deze misschien voor een aantal weken in voorraad kunnen worden genomen) en dat iedere week deze zegels op de betreffende kaarten worden geplakt, hetgeen een vrij omvangrijk werk zal zijn. Het plakken van z.g. blokzegels, zoals voor de rentekaarten mogelijk is, achten wij in dit geval, voor zover wij dit op het ogenblik kunnen bekijken niet direct mogelijk.

Wij vertrouwen dat de lezers door deze uiteenzetting de titel van dit artikeltje, waardoor verband is gelegd tussen het consumentencrediet en efficiency, nu zullen willen accepteren en hopen dat de inhoud van dit artikeltje er toe zal kunnen medewerken, dat aan de bedrijven in ieder geval na gevraagde en verkregen toestemming de mogelijkheid zal worden gelaten op de hierboven geschetste wijze deze materie administratief te verwerken. Indien dit het geval zou zijn, dan kunnen wij niet anders dan dankbaar zijn en slechts hopen dat de tijd spoedig komt waarop ook voor de premiebetalingen voor de sociale wetten tot een efficiënter systeem zal kunnen worden overgegaan.

BOEKBESPREKING.

Prof. Dr. M. J. H. Smeets: De ontwikkeling van de Inkomstenbelasting. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de leer van de openbare Financiën en in het belastingrecht aan de Katholieke Economische Hoogeschool te Tilburg op 1 April 1946.
Uitgave W. Bergmans — Tilburg.

door Prof. Dr. P. J. A. Adriani.

Op 26 Januari 1931 aanvaardde de Heer M. J. H. Smeets het lectoraat in het belastingrecht te Tilburg met een openbare les „Het juridisch begrip „belastingen””, het volgend jaar promoveerde hij te Nijmegen op een proefschrift over Inkomen en Vermogen en hun beteekenis voor de welvaart, thans ligt zijn rede bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar voor ons. Daartusschen in liggen tal van publicaties in verscheiden periodieken over vragen, de belastingheffing en de leer van de openbare financiën betreffend.

Het inkomen heeft blijkens zijn proefschrift steeds de belangstelling van dezen schrijver gehad en dus ook de belasting van het inkomen. Het is dus begrijpelijk, dat hij met aandacht de ontwikkeling van de inkomstenbelasting gadeslaat.